

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°3
Avril 2018

Les dépenses de R&D des entreprises en 2016 (données provisoires)

Les résultats sont issus de l'enquête réalisée annuellement auprès des entreprises par le service statistique du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI/ SIES). Les données 2015 sont semi-définitives révisées, celles de 2016 sont provisoires.

Les dépenses intérieures de R&D des entreprises sont en hausse en 2016

En 2016, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 32,3 milliards d'euros (Md€). Corrigée de l'évolution des prix, l'évolution de la DIRDE s'accélère en 2016 (+1,4 % en 2016, +0,7% en 2015, +1,2 % en 2014 et +1,0 % en 2013). Dans un contexte où le produit intérieur brut (PIB) reste dynamique (+1,2 % en 2016), l'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au PIB, reste quasi stable : 1,45 % en 2016, après 1,44 % en 2015 et 1,45 % en 2014 comme en 2013.

En 2016, les dépenses intérieures de R&D ralentissent légèrement dans l'industrie manufacturière

Les trois premières branches industrielles de recherche (l'industrie automobile, la construction aéronautique et spatiale et l'industrie pharmaceutique) réalisent 33 % de l'ensemble de la DIRDE. Les dépenses intérieures de R&D engagées par l'industrie automobile sont en léger repli en 2016 (-1,6 % en volume, soit 4,1 Md€),

Effort de recherche des entreprises
entre 2006 et 2016 (en % du PIB)

(p) : donnée provisoire
(r) : Rupture de série : à partir de 2006, les entreprises employant moins de un chercheur en ETP sont incluses dans les résultats.
Champ : ensemble des entreprises localisées en France

Sources : MESRI - SIES et Insee.

après plusieurs années de baisse. Dans la construction aéronautique et spatiale, la DIRDE diminue légèrement (-0,5 % en volume, après une hausse de 0,9 % en 2015) pour s'établir à 3,6 Md€. Les dépenses de R&D dans l'industrie pharmaceutique poursuivent leur baisse (-1,1 % en volume en 2016, après -1,3 % en 2015 et 2014) et s'élèvent à 3,0 Md€. Au total, en 2016, dans les branches des industries manufacturières, la DIRDE diminue de 0,2 % en volume.

Dépenses intérieures de R&D, effectif total de R&D et de chercheurs des entreprises par branche de recherche en 2016 (p)

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2016/2015 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2016/2015	En milliers d'ETP	Évolution 2016/2015
Branches des industries manufacturières	23,2	-0,2%	169,8	-1,0%	106,3	0,7%
Industrie automobile	4,1	-1,6%	29,6	-7,6%	18,4	-2,9%
Construction aéronautique et spatiale	3,6	-0,5%	22,2	3,3%	16,4	2,3%
Industrie pharmaceutique	3,0	-1,1%	18,0	-4,3%	9,6	1,8%
Industrie chimique	1,9	4,3%	13,4	3,7%	6,1	8,9%
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,5	-9,6%	12,8	-6,8%	10,4	-6,7%
Composants, cartes électronique, ordinateurs, équipements périphérique	1,4	-4,1%	10,2	-1,5%	8,3	-2,6%
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,3	16,6%	10,6	0,0%	5,8	-1,0%
Fab. d'équipements électriques	1,1	2,8%	8,3	-4,3%	4,9	3,4%
Fab. d'équipements de communication	0,9	-4,2%	8,0	-4,5%	7,3	-4,4%
Autres branches industries manufacturières	4,4	1,0%	36,7	6,5%	19,3	8,2%
Primaire, énergie, construction	1,6	5,5%	10,0	0,2%	5,8	0,1%
Branches de services	7,5	5,7%	77,6	9,4%	60,0	8,7%
Activités informatiques et services d'information	2,2	1,3%	25,9	4,7%	20,7	3,8%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2,5	11,5%	27,4	18,7%	20,4	19,9%
Télécommunications	0,9	-1,8%	5,8	0,3%	4,8	1,5%
Édition, audiovisuel et diffusion	1,3	9,6%	14,0	9,2%	11,0	5,9%
Autres branches de services	0,6	4,7%	4,4	0,4%	3,2	-1,0%
Total	32,3	1,4%	257,4	2,0%	172,1	3,3%

NB : en raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

(p) : données provisoires - (ETP) : équivalent temps plein

Sources : MESRI-SIES et Insee.

En 2016, les dépenses intérieures de R&D dans les services restent très dynamiques

Dans les branches de services, les dépenses de R&D restent très dynamiques : elles sont en hausse de 5,7 % en volume en 2016 (après +5,2 % en 2015) et atteignent 7,5 Md€. En particulier, la DIRDE dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques et dans l'édition, l'audiovisuel et la diffusion connaissent une progression importante (resp. +11,5 % et +9,6 %). Celle des télécommunications recule de nouveau (-1,8 % en 2016, après -3,5 % en 2015 et -7,0 % en 2014).

Les effectifs de chercheurs augmentent davantage que ceux de l'ensemble des personnels de R&D

En 2016, les entreprises implantées en France emploient 257 400 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des activités de R&D. Ces effectifs de R&D progressent de 2,0 %, après une hausse de 1,7 % une année auparavant.

Les effectifs de chercheurs et ingénieurs de R&D, quant à eux, progressent de manière plus dynamique que l'ensemble des personnels de recherche. En 2016, leur nombre progresse de nouveau significativement

(+3,3 %), après une hausse de même ampleur en 2015 (+3,0 %). Les chercheurs et ingénieurs de R&D représentent en 2016 près de 67 % des personnels de R&D, soit 172 100 ETP.

Les trois premières régions réalisent 67 % de la DIRDE nationale et emploient 65 % des effectifs de R&D

En Île-de-France, les entreprises réalisent 13,5 Md€ de dépenses de R&D en 2016, soit 42 % de la DIRDE nationale et emploient 41 % des effectifs de R&D nationaux, soit 105 500 ETP. Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région en matière de dépenses intérieures et d'effectifs de R&D (respectivement 4,7 Md€ de DIRDE et 38 000 personnels ETP de R&D). Vient ensuite l'Occitanie où les entreprises engagent 3,4 Md€ de DIRDE et emploient 24 200 effectifs ETP de R&D.

Au total, ces trois régions réalisent 67 % de la DIRDE nationale et emploient 69 % des chercheurs et ingénieurs de R&D et 65 % des effectifs de R&D. La part des chercheurs et ingénieurs de R&D dans l'ensemble des effectifs de R&D est particulièrement élevée en Île-de-France, en Occitanie, mais aussi, en Bretagne (respectivement 74 %, 72 % et 71 %).

Thomas Balcone
MESRI-SIES

Effectifs de R&D et chercheurs en ETP par région en 2016 (p)

La Corse est regroupée avec PACA, pour des raisons de secret statistique
(p) : données provisoires - ETP : Equivalent Temps Plein

Dépenses intérieures de R&D des entreprises par région en 2016 (p)
France métropolitaine

Champ : ensemble des entreprises localisées en France
Source : MESRI - SIES.

La R&D désigne la recherche et le développement.

Les dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises (DIRDE) correspondent à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par les entreprises. Les chercheurs désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D. L'effort de recherche des entreprises désigne le ratio de la DIRDE sur le PIB.

L'évolution des dépenses intérieures de R&D est mesurée en volume, c'est-à-dire hors effets prix. Les variations de prix des dépenses intérieures de R&D sont estimées à partir du déflateur du PIB, qui s'obtient par le rapport du PIB en valeur et du PIB en volume.

Pour en savoir plus :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>